

O USO DA LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE ASTRONOMIA.

DOI: 10.5281/zenodo.14503350

Wilton da Silva Batista¹

¹Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: prof.wiltonsilvab@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9391651409279065>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros²

²Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: geneci.medeiros@ifrn.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

Talles Rodrigo Santiago Freitas Silva³

³Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: Tallesrsantiago@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7153922230081539>

RESUMO: O Cordel, patrimônio imaterial do nordeste, é proposto neste trabalho como ferramenta educacional para a divulgação científica no ensino de Astronomia. Esta pesquisa visou investigar o potencial da Literatura de Cordel na divulgação científica da astronomia, buscando tornar o ensino mais acessível e culturalmente enriquecedor. O estudo adotou abordagens qualitativas e quantitativas, divididas em três fases: a criação dos cordéis, a aplicação em diferentes espaços educacionais (formais e não formais) e a análise dos resultados obtidos nas diversas aplicações. Foram aplicados cordéis sobre astronomia em três locais educacionais, utilizando telescópios para enriquecer a experiência. Dos participantes que responderam ao questionário, 23 pessoas, com níveis variados de escolaridade, desde o Ensino Fundamental II até o Superior, destes 73% reconheceram que os cordéis contribuíram para a aprendizagem, com uma média de conhecimento prévio sobre astronomia de 3,2 em uma escala de 1 a 5. Os comentários qualitativos destacaram a clareza e a acessibilidade dos materiais. Em conclusão, os cordéis mostraram-se eficazes na simplificação e popularização de conceitos astronômicos, promovendo uma conexão significativa entre ciência e cultura popular nordestina.

Palavras-chave: Astronomia, Divulgação Científica, Ensino de Física, Literatura de Cordel, Popularização da Ciência

1. INTRODUÇÃO

A popularização da ciência, especialmente em áreas complexas como a astronomia, é um desafio no cenário educacional brasileiro. Conforme De Albuquerque e Sakai (2021), a

astronomia é amplamente divulgada por meios como televisão, rádio, internet e redes sociais, que oferecem acesso facilitado para estudantes e integram o conhecimento ao cotidiano da sociedade. Contudo, a distância entre o conhecimento científico e a realidade dos estudantes dificulta o engajamento e a compreensão dos temas, evidenciando a necessidade de estratégias pedagógicas inovadoras e culturalmente relevantes para uma aprendizagem significativa.

Nesse contexto, o uso da literatura de cordel se destaca como uma ferramenta promissora de divulgação científica. Enraizado na cultura nordestina, o cordel, por meio de suas narrativas poéticas, tem o potencial de tornar conceitos científicos abstratos mais acessíveis e conectados à realidade dos estudantes. PARANÁ (2008) destaca a importância e por incentivo do lúdico para o ensino:

O lúdico deve ser considerado na prática pedagógica, independentemente da série e da faixa etária do estudante, porém, adequando-se a elas quanto à linguagem, a abordagem, as estratégias e aos recursos utilizados como apoio (PARANÁ, 2008, p.77).

De acordo com De Albuquerque e Sakai (2021), a integração do cordel às atividades escolares pode promover tanto habilidades poéticas quanto científicas, fortalecendo o vínculo entre a ciência e a cultura popular. Essa abordagem contribui para uma compreensão mais ampla e envolvente dos temas astronômicos, ao mesmo tempo em que valoriza a identidade cultural regional.

A pesquisa se propõe a investigar como o cordel pode ser utilizado de forma eficaz para transmitir conceitos complexos da astronomia de maneira acessível e culturalmente enriquecedora. Busca-se analisar seu potencial na promoção da inclusão e participação no aprendizado, considerando diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento. Além disso, o estudo explora como o cordel pode preservar e promover a cultura nordestina, ao integrar essa tradição artística à divulgação científica de forma autêntica e enriquecedora, promovendo também o interesse pela leitura e a apreciação de diferentes gêneros textuais.

Ao adotar o cordel como recurso pedagógico, é possível estimular a criatividade dos alunos e explorar novas abordagens metodológicas de maneira lúdica e sensível. Conforme Silveira e Freitas (2009), a literatura de cordel destaca-se como uma expressão artística que cativa diferentes públicos, enquanto Zóboli (1998) aponta a poesia como um recurso educacional capaz de gerar imagens, estimular a imaginação e promover mudanças de atitude. Dessa forma, a utilização do cordel não apenas facilita a compreensão de conceitos astronômicos, mas também contribui para o fortalecimento da identidade cultural e para a

criação de uma conexão significativa entre a ciência e a cultura popular.

A astronomia, sendo uma das ciências mais antigas e importantes da humanidade, desempenhou um papel essencial no desenvolvimento da sociedade ao possibilitar avanços como a criação de calendários e tecnologias diversas. Sua inclusão em ambientes escolares contribui para a formação do pensamento científico e para uma melhor compreensão do universo. Nesse sentido, a combinação do ensino de astronomia com o cordel em espaços educacionais fomenta a criatividade, estimula a leitura e introduz novas possibilidades de gêneros textuais, promovendo uma experiência de aprendizagem rica e culturalmente significativa.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A educação não formal refere-se a processos educativos organizados fora do sistema de ensino formal, como escolas e universidades. Esse tipo de educação ocorre em ambientes como comunidades, centros culturais, ONGs, museus, bibliotecas, e até mesmo em atividades de lazer. O foco está em proporcionar aprendizado de forma flexível, voluntária e centrada nas necessidades e interesses dos participantes.

Segundo Bianconi (2005) as definições de Educação formal e não formal são descritas da seguinte forma:

A educação formal pode ser resumida como aquela que está presente no ensino escolar institucionalizado, cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado, e a informal como aquela na qual qualquer pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de experiência diária em casa, no trabalho e no lazer. A educação não-formal, porém, define-se como qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que, normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino. (BIANCONI, 2005, p. 20).

A educação não formal pode incluir oficinas, cursos livres, programas de alfabetização, atividades culturais e artísticas, entre outros. Diferente da educação formal, ela não segue um currículo rígido ou uma estrutura hierárquica, permitindo maior liberdade para experimentação e adaptação aos contextos específicos. Esse tipo de educação é frequentemente utilizado para promover inclusão social, desenvolvimento pessoal, e engajamento cívico, valorizando o saber local, as experiências cotidianas e a participação ativa dos indivíduos no processo de aprendizagem.

A literatura de Cordel, tradicionalmente associada à cultura popular nordestina, apresenta-se como uma ferramenta poderosa para a educação não formal, especialmente no ensino de Astronomia. Em um contexto onde a ciência muitas vezes parece distante e inacessível, o Cordel oferece uma ponte entre o conhecimento científico e a realidade cotidiana, utilizando-se de uma linguagem poética e envolvente que ressoa profundamente com a cultura local.

A literatura de cordel tem uma história rica e significativa no Brasil, remontando ao período colonial, quando foi trazida por colonizadores portugueses. Originalmente disseminada no Nordeste, essa forma poética popular, caracterizada por folhetos impressos em papel barato e expostos em cordões (daí o nome "cordel"), ganhou força como meio de comunicação e expressão cultural entre as classes populares. (TEIXEIRA, 2008, p. 12).

Os primeiros cordéis brasileiros tratavam de temas religiosos e históricos, mas rapidamente passaram a abordar uma ampla gama de assuntos, incluindo eventos políticos, aventuras, romances, lendas e, mais recentemente, questões sociais contemporâneas. Autores de cordel, conhecidos como cordelistas, utilizam uma linguagem simples e acessível, muitas vezes com rimas e métricas específicas, para narrar histórias e transmitir conhecimentos de maneira envolvente.

Apesar das mudanças tecnológicas e culturais, a literatura de cordel continua viva e relevante, adaptando-se às novas mídias e formas de comunicação. Segundo informações da Casa de Rui Barbosa (2018) Hoje, o cordel é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), destacando sua importância na cultura nacional. Além disso, a literatura de cordel é valorizada não apenas como um artefato cultural, mas também como um meio de resistência e afirmação identitária, conectando o passado ao presente e inspirando novas gerações de autores e leitores.

De acordo com Albagli (1996), a popularização da ciência, frequentemente referida como divulgação científica, envolve a utilização de processos e recursos técnicos para comunicar informações científicas e tecnológicas ao público em geral. Nesse contexto, a divulgação científica é uma atividade que busca traduzir a linguagem especializada para uma forma mais acessível, com o objetivo de alcançar um público mais amplo. Albagli também distingue a divulgação científica da difusão e da comunicação científica, destacando que a difusão pode ser direcionada tanto a especialistas quanto ao público em geral, enquanto a comunicação científica se refere à transmissão de informações em códigos especializados para um público de especialistas.

Ao utilizar o cordel para divulgar ciência, os educadores podem conectar conceitos científicos ao cotidiano dos leitores, tornando o aprendizado mais relevante e significativo. Além disso, por ser uma forma de educação não formal, o cordel permite flexibilidade e criatividade na apresentação dos temas, não estando preso às convenções e restrições do ensino formal. Ele pode ser distribuído em feiras, eventos comunitários, e em mídias digitais, alcançando um público diverso e contribuindo para a democratização do conhecimento científico.

Esse conjunto de conceitos e definições, enfatizando ora aspectos educacionais, ora culturais, políticos e ideológicos, proporciona uma idéia das amplas possibilidades das atividades de divulgação científica. Dependendo da ênfase em cada um desses aspectos e objetivos, variam também os públicos alvo dessas atividades, sejam estudantes, populações letradas e iletradas,

agentes formuladores de políticas públicas e até os próprios cientistas e tecnólogos: (ALBAGLI, 1996, p. 397).

Albagli (1996) explora a complexidade e a diversidade das atividades de divulgação científica, enfatizando que essas atividades não são unidimensionais, mas, ao contrário, abrangem uma ampla gama de objetivos e enfoques que podem variar conforme o contexto em que são aplicadas e isso nos permite a possibilidade de utilizar matérias como a literatura de cordel (material cultural) aplicado ou ensino astronomia (conteúdo de cunho científico) .

De acordo com Tavares (2004), para que ocorra a aprendizagem significativa, é necessário que o novo conhecimento seja estruturado logicamente, que existam conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do aprendiz capazes de se conectar com o novo conteúdo, e que haja uma disposição consciente para estabelecer essa conexão. Esses conhecimentos anteriores, que facilitam a assimilação do novo, são conhecidos como conceitos subsunçores ou conceitos âncora. Tavares (2004), ainda destaca que a aprendizagem significativa ocorre quando o aluno transforma o significado lógico do material pedagógico em significado psicológico, incorporando-o à sua estrutura cognitiva de maneira individualizada. Embora duas pessoas possam aprender o mesmo conteúdo e compartilhar significados comuns sobre sua essência, cada uma constrói opiniões próprias sobre aspectos específicos do material, refletindo o caráter idiossincrático desse processo.

Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendente transforma o significado lógico do material pedagógico em significado psicológico, à medida que esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa inserção, o que torna essa atitude um processo idiossincrático. Quando duas pessoas aprendem significativamente o mesmo conteúdo, elas partilham significados comuns sobre a essência deste conteúdo. No entanto, têm opiniões pessoais sobre outros aspectos deste material, tendo em vista a construção peculiar deste conhecimento (TAVARES, 2004, p. 56).

A relação entre a aprendizagem significativa e a divulgação científica por meio da literatura de cordel no ensino de astronomia pode ser explorada através da capacidade do cordel de contextualizar o conhecimento científico de maneira culturalmente relevante, promovendo uma assimilação mais profunda e duradoura dos conteúdos. A aprendizagem significativa, conforme postulada por Ausubel (1982), ocorre quando o aluno consegue relacionar novos conhecimentos a conceitos já existentes em sua estrutura cognitiva. Para que isso aconteça, é essencial que o novo conhecimento seja apresentado de forma lógica e conecte-se a conhecimentos prévios do aprendiz. A literatura de cordel, com suas rimas, métrica e narrativa envolvente, tem o poder de transformar conteúdos científicos, muitas vezes abstratos e distantes da realidade cotidiana, em histórias que ressoam com a cultura e o dia a dia do aluno, facilitando essa conexão essencial para a aprendizagem significativa.

3. METODOLOGIA

Nesta pesquisa, investigamos o uso da literatura de cordel no ensino de astronomia, explorando sua eficácia como material de divulgação científica em espaços de educação formais e não formais. Adotamos uma abordagem qualitativa e quantitativa para compreender o impacto do cordel na compreensão e no interesse pela astronomia dos participantes da pesquisa.

A metodologia aconteceu em três fases, sendo a primeira para fase para criação dos cordéis, levantamento bibliográfico, pesquisa de espaços públicos ou privados para a aplicação, a segunda fase será para a aplicação e a terceira fase se para tabulação dos dados e para construção do relatório final.

Na primeira fase do projeto, o foco foi o levantamento bibliográfico para embasar o tema, utilizando artigos, livros e outros documentos relevantes. Com base nesse material, foram produzidos cordéis e xilogravuras pelo pesquisador, passando por revisão ortográfica antes da distribuição. As xilogravuras serviram como capa para os cordéis, refletindo a temática proposta.

Três locais foram selecionados para a aplicação dos cordéis: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus João Câmara, o Colégio Nossa Senhora das Neves e o Parque das Dunas - Bosque dos Namorados. Além dos cordéis, foram utilizados dois telescópios como recurso didático para proporcionar uma experiência mais significativa com a astronomia aos participantes.

Os telescópios foram disponibilizados pelo professor orientador e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus João Câmara. Essa fase focou na preparação dos materiais e na escolha dos locais de aplicação, visando a disseminação do conhecimento científico de forma acessível e interativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Cordéis

Na primeira fase do projeto foi realizado o levantamento bibliográfico dos materiais de estudo para aprofundamentos do tema, como artigos, livros, cordéis entre outros documentos que corroborem na pesquisa. Através do material obtido serão produzidos os cordéis e as artes em xilogravuras feitas a mão, que serão confeccionadas pelo pesquisador. Os cordéis criados passaram por uma revisão ortográfica antes da impressão e distribuição. As artes em xilogravura foram anexadas na frente do cordel, servindo de capa, onde a arte corresponde a uma temática do cordel proposto. Os cordéis foram criados visando cada planeta do Sistema, descrevendo

suas características e curiosidades, cada folheto descreve uma planeta ou astro na visão de um personagem chamado Celestino, todos os cordéis narram sua viagem pelo sistema solar e descobertas.

Figura 1, 2 e 3: Cordel com a temática de Mercúrio e artes em xilogravura produzidas pelo autor deste artigo.

Fonte: Própria 2023.

4.2 Aplicações

Após concluir a construção dos cordéis, foi escolhido três locais para a aplicação, dois espaços de educação formal e espaço de educação não-formal que foram respectivamente o

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus João Câmara, o Colégio Nossa Senhora das Neves e o Parque da Dunas - Bosque dos Namorados.

Para a aplicação da pesquisa foi utilizado dois telescópios como recurso didático, para os participantes terem uma experiência mais significativa com a astronomia. Dos telescópios pertence ao professor orientador Talles Rodrigo Santiago Freitas Silva e outro ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus João Câmara para as atividades externas.

As aplicações dos cordéis aconteceram na segunda fase do projeto em momentos e locais diferentes. A primeira aplicação aconteceu na semana do meio ambiente, que foi realizada no Parque da Dunas - Bosque dos Namorados situado na Av. Alm. Alexandrino de Alencar, s/n - Tirol, Natal - RN, o evento foi organizado pela prefeitura da cidade contou com várias apresentações culturais e científicas. A destruição dos cordéis foi em parceria com o Clube de Ciência, um projeto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Natal Central que realiza palestras e experimentos científicos em

escolas públicas e espaços de educação não formal, visando alcançar todos os públicos ali presentes.

Figura 4: Distribuição dos cordéis na semana do meio ambiente no Parque das Dunas.

Fonte: Própria 2023.

A ação se deu a princípio pelo montagem do telescópio durante o dia para a observação do sol, escolhemos um local com um bom fluxo de pessoas, elas paravam, observação o sol com o telescópio com o filtro especial e após explicamos características e curiosidades sobre o sol, também respondemos perguntas e tiramos dúvidas de astronomia do público, em seguida distribuimos os cordéis onde houver uma boa aceitação das pessoas. Nessa ação, não aplicamos o questionário por motivo de conectividade, apenas ouvimos alguns relatos da experiência do contato com o material de divulgação científica.

Na segunda ação aplicamos no Colégio Nossa Senhora das Neves situado na Avenida Coronel Estevam, Praça Pedro II, 21 - Alecrim, Natal - RN. Participamos do Programa do Colégio com o tema de Agosto Literário, cujo objetivo era proporcionar mais contatos dos alunos com a literatura, nossa função era distribuir os cordéis para pais, alunos e funcionárias do Colégio e fazer a observação do céu noturno. O roteiro da atividade foi similar à primeira aplicação do cordel ação, porém dessa vez realizamos a noite pois estava em lua cheia, montamos o telescópio e distribuimos os cordéis em seguida, nossa ação durou em torno de duas horas, nessa ação aplicamos o questionário do Google Forms para coleta de dados de todos que participaram dessa atividade.

Figura 5 e 7: Aplicação do cordel no Colégio Nossa Senhora das Neves.

Fonte: Própria, 2023.

A terceira aplicação dos cordéis aconteceu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus João Câmara, do no pátio da instituição pela tarde, enquanto os alunos e servidores vinham observa o sol pelo telescópio os cordéis eram distribuídos após a leitura , aplicação do questionário foi via Google forms enviamos o formulário via whatsapp nos grupos e alunos e servidores da instituição.

Figura 8 e 9: Aplicação dos cordel no IFRN Campus João Câmara.

Fonte: Própria, 2023.

4.3 Análise dos Dados obtidos

A terceira e última parte se deu a partir da coleta e dados da pesquisa, foi aplicado questionário no Google Forms para coleta dos dados dos alunos, pais, professores e algumas pessoas que estavam nos locais de aplicação. Os dados coletados do questionário, tiveram

respostas que abordam diversos aspectos como interesse, nível de conhecimento, escolaridade, dificuldade percebida, e impacto dos cordéis no aprendizado.

Gráfico 1 : Gráfico do nível acadêmico dos participante

Qual é seu nível de escolaridade?
23 respostas

Fonte: Dados coletados no Google Forms pelo Autor deste projeto em 2023.

A pesquisa contou com um total de 23 participantes. Esses participantes possuem níveis de escolaridade variados: Ensino Superior (30,4%), cursantes do Ensino Médio (39,1%), Ensino Médio completo (13%) e Fundamental II (17,4%). Todos os participantes indicaram um interesse prévio em astronomia, com 100% das respostas afirmando gostar do tema. Este dado é crucial, pois demonstra uma predisposição positiva para a aprendizagem de astronomia.

Figura 2: Gráfico mostrando o nível e conhecimento de astronomia dos participantes.

Numa escala de 1 à 5 qual é seu Nível de conhecimento em Astronomia?
23 respostas

Fonte:
no Google
deste projeto em

Dados coletados
Forms pelo Autor
2023.

Os participantes variam em nível de escolaridade desde o Ensino Fundamental II até o Ensino Superior, com a maioria deles possuindo um interesse prévio em astronomia. Quando questionados sobre o nível de conhecimento em astronomia numa escala de 1 a 5, os resultados

foram variados. Especificamente, as respostas foram: Nível 1: 17,4% dos participantes, Nível 2: 17,4% dos participantes, Nível 3: 52,2% dos participantes, Nível 4: 13% dos participantes e Nível 5: 0% dos participantes. Com uma média de 3,2, esses dados indicam que, antes do uso dos cordéis, os participantes possuíam um conhecimento moderado sobre astronomia. A variedade nas avaliações de conhecimento sugere a presença de uma mistura de iniciantes e entusiastas intermediários. Este dado é relevante, pois permite entender que o grupo possuía diferentes graus de familiaridade com o assunto, o que poderia influenciar a forma como absorveram os novos conhecimentos apresentados pelos cordéis.

Os cordéis foram avaliados quanto à sua contribuição para a aprendizagem de astronomia. Quando questionados se os cordéis contribuíram para a aprendizagem, 73,% dos participantes responderam positivamente, indicando que os cordéis ajudaram na compreensão de conceitos específicos de astronomia. Dentre os novos conhecimentos adquiridos, foram mencionados temas como planetas rochosos e o sistema solar.

Gráfico 3 : Gráfico apresentando o nível de entendimento que os cordéis aplicados.

Numa escala de 1 à 5 o quanto os Cordéis desse Projeto te ajudou no Ensino de Astronomia?
20 respostas

Fonte: Dados coletados no Google Forms pelo Autor deste projeto em 2023.

Essa divisão é importante, pois sugere que, apesar do interesse geral, ainda existem barreiras cognitivas que precisam ser superadas. A utilização dos cordéis parece ter um papel significativo na mitigação dessas dificuldades, conforme evidenciado pelos comentários positivos sobre a clareza e a acessibilidade dos materiais.

Os comentários abertos fornecem uma visão qualitativa que complementa os dados quantitativos. Comentários como "Tudo perfeito", "Projeto muito bom, uma nova forma de ensinar", e "Projeto muito interessante, apresentar a astronomia de forma simples" foram frequentes, representando 50% dos participantes que deixaram feedback. Esses comentários destacam não apenas a eficácia dos cordéis em transmitir conhecimento, mas também seu

impacto positivo na experiência de aprendizagem dos participantes.

Figura 10: Comentários deixados pelo participantes

Deixe um Comentário sobre o Projeto.
12 respostas

Achei interessante!!! Foi muito criativo!!

Eu achei a ideia do projeto muito interessante e uma abordagem extremamente criativa. Parabéns pelo trabalho!

Achei muito interessante essa ideia de projeto, tendo em vista um excelente material de apoio para estudantes saber mais sobre a temática usando os cordéis.

O projeto de cordéis para o ensino de astronomia e, conseqüentemente, de Física é uma ótima oportunidade de abranger esse conhecimento em esferas que não a teriam em fácil acesso e compreensão, a leitura, principalmente de cordéis que associam os fenômenos simples e complexos em forma de xilogravuras e rimas, faz com que esse novo conhecimento enraíze de forma mais satisfatória nas pessoas que nunca tiveram acesso ao conteúdo.

Muito boomm

Legal e bonito 🍌

Fonte: Dados coletados no Google Forms pelo Autor deste projeto em 2023.

A análise quantitativa dos dados demonstra que o uso de cordéis como ferramenta pedagógica no ensino de astronomia é eficaz e bem-recebido. Os dados indicam que os cordéis contribuíram significativamente para a compreensão de conceitos astronômicos, com 73% dos participantes reconhecendo sua eficácia. A variedade nos níveis de conhecimento prévio, com uma média de 3,2 em uma escala de 1 a 5, reflete um grupo heterogêneo em termos de familiaridade com a astronomia, sugerindo que os cordéis são capazes de atender tanto iniciantes quanto entusiastas intermediários. A contribuição dos cordéis foi reforçada por comentários positivos, que elogiaram a clareza e a acessibilidade do material, evidenciando seu impacto positivo na experiência de aprendizagem. Em suma, a pesquisa valida os cordéis como uma ferramenta pedagógica valiosa para a divulgação científica e o ensino de astronomia.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho investigou o potencial do Cordel como ferramenta de divulgação científica para com foco na compreensão da astronomia entre públicos de todas as idades e níveis de escolaridade. Os resultados obtidos confirmam a eficácia dessa abordagem inovadora, evidenciando que o Cordel, com suas rimas e narrativas, pode traduzir conceitos astronômicos complexos em uma linguagem acessível e culturalmente rica.

A aplicação dos Cordéis em diferentes contextos educacionais, tanto formais quanto informais, demonstrou que essa metodologia pode despertar o interesse e a curiosidade dos participantes, promovendo uma maior inclusão e participação no aprendizado da astronomia. Os dados coletados indicaram uma recepção positiva dos cordéis, com os participantes reconhecendo a contribuição significativa desses materiais para a sua compreensão dos mistérios do cosmos. Além do impacto educativo, o projeto também ressaltou o valor cultural do Cordel, fortalecendo os laços entre a ciência e a rica tradição cultural nordestina. Ao integrar a literatura de Cordel com a astronomia, foi possível criar uma conexão significativa entre a ciência e a cultura popular, tornando a exploração do universo uma experiência compartilhada e apaixonante para todos os públicos.

Portanto, conclui-se que a utilização do Cordel no ensino de astronomia não só facilita a compreensão de conceitos científicos, mas também enaltece e preserva a identidade cultural nordestina, promovendo uma abordagem pedagógica inovadora, lúdica e enriquecedora. Este trabalho abre caminho para futuras pesquisas que explorem outras interseções entre a ciência e as diversas manifestações culturais, visando sempre a promoção de um ensino mais inclusivo e atraente.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David Paul. **A aprendizagem significativa**. São Paulo, 1982.

ALBAGLI, Sarita. **Divulgação científica: informação científica para cidadania**. *Ciência da informação*, v. 25, n. 3, 1996.

BARBOSA, Alex Samyr Mesquita; PASSOS, Carmensita Matos Braga; DE ARAÚJO COELHO, Afrânio. **O cordel como recurso didático no ensino de ciências**. *Experiências em Ensino de Ciências*, v. 6, n. 2, p. 164-172, 2011.

BIANCONI, M. Lucia; CARUSO, Francisco. **Educação não-formal**. *Ciência e cultura*, v. 57, n. 4, p. 20-20, 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO. *Literatura de cordel*. Disponível em: <http://www.camarabrasileira.com.br/cordel01.htm>. Acesso em: 12 set. 2024.

DELERUE, A. **A História do Sistema Solar para quem tem pressa: Uma fantástica viagem de 10 bilhões de quilômetros!** [s.l.] Editora Valentina, 2020.

DE ALBUQUERQUE, Adenilson de Barros; SAKAI, Otávio Akira. **Astrocordel: Um encontro possível entre literatura e astronomia.** Revista Mundi Sociais e Humanidades (ISSN: 2525-4774), v. 6, n. 2, 2021.

DOS ANJOS, Zowguifer Emilio Nolasco et al. **Astronomia literária: o ensino e a divulgação em astronomia através da literatura de cordel.** Cadernos de Astronomia, v. 4, n. 1, p. 134-142, 2023.

GOHN, Maria da Glória. **Educação não-formal na pedagogia social.** In: Proceedings of the 1. I Congresso Internacional de Pedagogia Social. 2006.

HAURÉLIO, M. **Breve História da Literatura de Cordel.** [s.l.] Claridade, 2018.

LORDÉLO, Fernanda Silva; DE MAGALHÃES PORTO, Cristiane. **Divulgação científica e cultura científica: conceito e aplicabilidade.** Revista Ciência em Extensão, v. 8, n. 1, p. 18-34, 2012.

LUCOVEIS, Julia Cristina Barbosa; TEIXEIRA, Ricardo Roberto Plaza. **ENSINO DE ASTRONOMIA E EDUCAÇÃO BÁSICA.** In: 2017. 2017.

MORAN, José Manuel. **Aprendizagem significativa.** Portal Escola conectada,[entrevista], 2008.

PARANÁ. Secretaria Estadual de Educação. Diretrizes Curriculares para o Ensino de Ciências. Curitiba: SEED, 2008.

TAVARES, Romero. **Aprendizagem significativa.** Revista conceitos, v. 10, n. 55, p. 55-60, 2004.

THIESEN, J. DA S.. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação**, v. 13, n. 39, p. 545–554, set. 2008.

Zóboli, G. **Práticas de ensino:subsídios para a atividade docente.** São Paulo: Ática.1998

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA**
